

MALAKAVIY O'QUV AMALIYOT JARAYONIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi,

ramozonovabahoroy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918714>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarida malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasining innovatsion mexanizmlari, amaliyot jarayonida mashg'ulotlarda, o'yin faoliyatida zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olishining turli usullari, ota-onalar bilan hamkorlik texnologiyalarining dolzarbligi hamda hamkorlikni turli usullari bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** oila, o'yin, o'yin xususiyatlari, didaktik o'yin, hamkorlik texnologiyalari.*

***Аннотация.** В данной статье представлены рекомендации по инновационным механизмам методики развития профессиональной компетентности будущих воспитателей в процессе повышения квалификации в педагогических вузах, различным методам использования современных технологий в обучении, игровой деятельности, актуальности технологий взаимодействия с родителями, различным методам сотрудничества.*

***Ключевые слова:** семья, игры, особенности игры, дидактическая игра, кооперативные технологии.*

***Abstract.** This article presents recommendations on innovative mechanisms of the methodology for the development of professional competence of future educators in the process of qualification training in pedagogical higher educational institutions, various methods of using modern technologies in training, play activities, relevance of technologies of cooperation with parents, various methods of cooperation.*

***Key words:** family, games, game features, didactic game, collaboration technologies.*

Ma'lumki, har qanday jamiyatning bir bo'lagi bu oila yoki uy, xonadonlari bo'lib, u aynan xonadon egalarining ahvoli, turmush tarzi va yashash darajasi va oxir-oqibat uning holati butun bir mamlakatning holatini, taraqqiyot darajasini belgilab beradi.

Oilaning jamiyatda tutgan o'rni, oila a'zolari tomonidan bajariladigan faoliyat turlarida va vazifalarda namoyon bo'ladi. Oilaning asosiy bosh vazifalaridan biri bu farzand tarbiyasi, uni kelajakda komil inson qilib voyaga yetkazishdan iboratdir.

Oilada ota-onalar, MTTlarida esa maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan pedagoglar tomonidan olib boriladigan hamkorlik ishlarida bolalarni aqliy jihatdan toliqitradigan so'z va iboralar emas, balki xalqimiz tomonidan keng qo'llanilgan vositalardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday vositalar tarkibiga xalq og'zaki ijodi namunalari xalq o'yinlari va rivoyat, ertaklarni kiritishimiz mumkin.

O'yinlar turli xil hayotiy vaziyatlarni modellashtirishga imkon beradi.

Bolalar o'yin faoliyatida mutlaqo haqiqiy bo'lishadi ichki menligini o'yin orqali yoritib bera oladi. O'yinchilar o'rtasida shakllangan munosabatlar, bolaning kelajagiga bevosita ta'sir kuchini o'tkazadi.

O'yinning rejasi-rolli o'yinlari tarkibiy qismidir, lekin tayyor qoidalarga ega o'yinlar o'z rejasiga ega. Bolalik har doim o'tmish, hozirgi va kelajak chegaralarida bo'lgani uchun, o'yinlarning sahnalari ijtimoiy amaliy, fantastikadan bolalar tomonidan olinadi. Bolalar inson hayotini aks etib o'ynashadi, do'konda, xola-xola, va boshqa. Bola o'yinining syujeti butasavvur va hayot misollarining uyg'unligidir, ya'ni o'yinning mazmunini yaratish va tadbir etish demakdir.

O'yindagi rollar turli yo'llar bilan taqsimlanadi: norasmiy muloqot guruhi tomonidan o'rnatilgan rol; guruhdagi maqomiga yoki ishtirokchilarning manfaatlariga muvofiq faol yoki tajovuzkor bola tomonidan qo'lga kiritilgan rol; o'yin aksessuari yoki kostyumiga ega bo'lgan kishi roli uchun tanlanadi; yoki-bepul tanlov orqali; yoki bolaning yorqin shaxsiyati tufayli.

Shunday qilib, bolalar o'yinlari quyidagi asosiy xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- bolalarning shaxsiy iltimosiga binoan amalga oshiriladigan erkin rivojlanishni o'zida mujassamlashtirgan bolalar faoliyati nafaqat uning natijasidan emas, balki faoliyat jarayonidan zavq olish uchun o'ynaladigan o'yinlar

- o'yinning ijodiy, tug'ilgan, faol tabiati;

- hissiy faollik, raqobat, hamkorlik, o'yinning bolalar uchun erkin tabiati;

- o'yinning mazmunini, rivojlanishning mantiqiy va vaqtinchalik tartibini aks ettiradigan bevosita yoki bilvosita qoidalar mavjudligi.

O'yindagi rollar turli yo'llar bilan taqsimlanadi: norasmiy muloqot guruhi tomonidan o'rnatilgan rol; guruhdagi maqomiga yoki ishtirokchilarning manfaatlariga muvofiq faol yoki tajovuzkor bola tomonidan qo'lga kiritilgan rol; o'yin aksessuari yoki kostyumiga ega bo'lgan kishi roli uchun tanlanadi; yoki-bepul tanlov orqali; yoki bolaning yorqin shaxsiyati tufayli.

Shunday qilib, bolalar o'yinlari quyidagi asosiy xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- bolalarning shaxsiy iltimosiga binoan amalga oshiriladigan erkin rivojlanishni o'zida mujassamlashtirgan bolalar faoliyati nafaqat uning natijasidan emas, balki faoliyat jarayonidan zavq olish uchun o'ynaladigan o'yinlar

- o'yinning ijodiy, tug'ilgan, faol tabiati;

- hissiy faollik, raqobat, hamkorlik, o'yinning bolalar uchun erkin tabiati;

- o'yinning mazmunini, rivojlanishning mantiqiy va vaqtinchalik tartibini aks ettiradigan bevosita yoki bilvosita qoidalar mavjudligi.

Atrof muhit dunyosi turli xil narsalarni, ijtimoiy haqiqat obektlarini (bizning holimizda iqtisodiy) o'z ichiga oladi. Atrof-muhit birinchi navbatda, bolalar uchun zarurdir, chunki u ularga nisbatan axborot funksiyasini bajaradi - har bir mavzu atrofda dunyo haqida ijtimoiy tajribani yetkazish vositasi bo'ladi. Ushbu tizimning keyingi komponenti o'yin materialini tayyorlashdir. Bolalarning o'yinga qiziqishini saqlab qolish uchun aniq harakatlarning ma'nosini, bo'lajak o'yin harakatlarining ketma-ketligini aniqlashtirish uchun qo'shma o'yinlardan foydalanadi.

Didaktik o'yinlarni tashkil etish va o'tkazishda biz shartli ravishda ma'lum bir transformatsiya bilan bog'liq uchta bosqichni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi bosqichda o'yin sof syujet-didaktik xususiyatga ega va yetakchi rol tarbiyachiga tegishli.

Ikkinchi bosqichda tarbiyachi-pedagog asosan ikkinchi darajali rollarni bajaruvchi sifatida qatnashadi.

O'yinning uchinchi bosqichi bolalar tashabbusi bilan havaskor rolli o'yinlarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi, u faol kuzatuvchidir va faqat ba'zi hollarda o'yinga kiritiladi, rol o'ynaydi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bilimga ega bo'lishida tarbiyachi-pedagogning roli yuqori hisoblanadi. Tarbiyachi-pedagog kasbiga oid bilimlarga ega bo'lishi bilan bir qatorda quyidagi fazilatlariga ega bo'lishi lozim:

- yangicha yondashuvda shaxsni tarbiyalash va rivojlantirishdagi ma'lum bo'lgan qolip va bir xillikdan voz kechish;

- amaldagi meyorlar doirasidan chetga chiqib, bilim berishning yangicha usullarini qo'llash;

- shaxsiy yo'naltirilgan ta'lim jarayonini samarali qo'llagan holda yangi texnologiyalarni adekvat ravishda anglash;

Shu bois maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi tashkilotning shart-sharoiti va imkoniyatlaridan kelib-chiqib, maktabgacha katta yoshdagi bolalarga ilk iqtisodiy bilim berish uchun noannanaviy teinnovasion texnologiyalardan foydanishlari zarur. Ushbu muassasada qo'yilgan poydevor mustahkam bo'lmog'i lozim. O'z navbatida tashkilot ham bo'lg'usi tarbiyachi-pedagogning nazariy tayyorgarligi, saviyasi, salohiyati bilan tanishib, o'z tavsiyalari bilan kadrlar tayyorlashdek jarayonga bevosita jalb etilmog'i lozim.

1. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarga bilim berish texnologiyasini takomillashtirish, bolalar ongida ijtimoiy-axloqiy meyorlarni o'zlashtirishlarini ta'minlash, ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish va bolalarni ilk iqtisodiy bilimlar bilan qurollantirish va tashxis etishga doir pedagog faoliyati yo'nalishlari mazmuni ochib berildi.

2. Tadqiqot ishida maktabgacha katta yoshdagi bolalarga iqtisodiy bilim berish texnologiyasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlarini rivojlantirish maqsadi, vazifalari, didaktik imkoniyatlari, va integrativ modeli ishlab chiqildi.

3. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarga iqtisodiy bilim berish texnologiyasini takomillashtirish jarayoni mavzulararo, mashg'ulotlararo, faoliyatlararo, rivojlanish markazlararo nazariy yondashuvlarga ustuvorlik berish asosida takomillashtirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son.
2. Sadriddinovna, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
3. Ramozonova, B. (2023). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE EDUCATORS DURING THE PROCESS OF QUALIFIED EDUCATIONAL PRACTICE. *Science and innovation*, 2(B4), 228-230.
4. Рамозонова, Б. С., & Абдумуминова, Д. (2023, March). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. In *E Global Congress* (No. 3, pp. 1-5).

5. Sadriddinovna, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
6. Ramozonova, B. S., & Maxmudova, D. A. (2023). MALAKAVIY O ‘QUV AMALIYOTIDA BO ‘LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *GOLDEN BRAIN*, 1(31), 52-56.